

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА

А. Альмурзаева

К. Жакипбеков

КазНМУ им. Асфендиярова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12566404>

Ключевые слова: фармация, конкуренция, фармацевтический рынок, лекарственные средства, отрасль.

Введение. На современном этапе развития рыночных отношений эффективность деятельности фармацевтических предприятий Казахстана как субъектов фармацевтического рынка во многом зависит от уровня их конкурентоспособности, а также курс правительства на модернизацию, инновационное развитие экономики и существующая значительная потребность в эффективных лекарственных средствах (ЛС), которые делают страну привлекательным и перспективным рынком для крупных международных компаний. В этих условиях основной задачей любой организации является поиск и разработка эффективных механизмов организации и управления деятельностью, оценка сильных сторон, их развитие и преумножение, определение слабых сторон и разработка мероприятий по их устранению или нивелированию негативного влияния, поиск и привлечение покупателей.

Цель: определить научно-обоснованные подходы повышения уровня конкурентоспособности.

Методы: сравнительные, описательные, системные, ретроспективные методы.

Результаты: Всего в стране зарегистрировано 7455 наименований ЛС из них отечественного производства (ОТП) – 12 % (922 наименования), зарубежные производители – 88 % (7106 наименования). На сегодняшний день в отечественной фарминдустрии заняты 96 предприятий, 33 из которых производят ЛС (из них 23 производственные участки имеют GMP), 41 – медизделия и 22 предприятия – медицинскую технику. В 2020 году ОТП увеличили производство на 34,1%, или 81,5 млрд тенге (2019 год – 57,6 млрд тенге). Инвестиции в отрасль увеличились на 5,2% и составили 4,1 млрд тенге (2019 год – 4,09 млрд тенге). По данным IQVIA, до 2024 года прогнозируется рост общего казахстанского фармрынка на 10%. Проведенный SWOT-АНАЛИЗ указывает, что: сильными сторонами ОТП являются господдержка развития в качестве организации процедур закупок через систему единого дистрибьютера и формирование устойчивой десятки лидеров отечественного производства ЛС, которые обеспечивают 87,4% от всего госзаказа. Однако низкий экспортный потенциал ОТП и не налаженное взаимодействие науки и производства представляют слабые стороны отечественного фармрынка.

Заключение. Для повышения конкурентоспособности отечественных ОТП предлагается усиление внедрения GMP, обновления технологий производства ЛС и ввода в действие новых мощностей, внедрения госзаказа на отечественные ЛС и системы поддержки в целом, благоприятных условий инвестиционной деятельности, создания единого информационного пространства, совершенствования системы ценообразования на ЛС и др.

Список использованной литературы:

1. Официальный сайт СК-Фармация /Новая стратегия развития фармпромышленности//Режим доступа с заглавного экрана: https://sk-pharmacy.kz/rus/press-centr/smi_o_nas/novaya-strategiya-razvitiya-farmpromyishlennosti
2. О Государственной программе развития фармацевтической и медицинской промышленности Республики Казахстан/ Режим доступа с заглавного экрана: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U970003621_
3. А. С. Досманбетова, П. Ж. Орынбет /Конкурентоспособность химико-фармацевтической промышленности Казахстана: индикаторы и критерии оценки // Режим доступа с главного экрана: <https://journal.neark.kz/konkurentosposobnost-himiko-farmaczevticheskoy-promyshlennosti-kazahstana-indikatory-i-kriterii-oczenki/>
4. Третьякова Е. А./Состояние и перспективы инновационного развития российской фармацевтической промышленности// Режим доступа с главного экрана: https://pstu.ru/files/file/adm/fakultety/sostoyanie_i_perspektivy_innov_razv_ross_farm_prom.pdf
5. Фармпромышленность РК: объемы, потребности и обеспеченность// Режим доступа с главного экрана: <https://strategy2050.kz/ru/news/farmpromyshlennost-rk-obemy-potrebnosti-i-obespechennost/>
6. Продвижение качества лекарственных средств плюс/ Режим доступа с главного экрана: <https://www.usaid.gov/ru/central-asia-regional/fact-sheets/promoting-quality-medicines-plus-fact-sheet>
7. "Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан"/О развитии отечественной фармацевтической отрасли//Режим доступа с главного экрана: <https://aprfd.kz/index.php/novosti/item/2310-erkhat-iskaliev-i-razviti-i-otechestvennoj-farmatsevticheskoy-otrasli>
8. ТОП-5 фармпроизводителей Республики Казахстан/ Режим доступа с главного экрана: <https://pharmprom.ru/top-5-farmproizvoditelej-respubliki-kazaxstan/>
9. Режим доступа с главного экрана: <http://www.sultanpharm.kz/>
10. Абдурахманова З., Андреева Е./ Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция/ Режим доступа с главного экрана: <https://articlekz.com/article/27888>